

USMON NOSIR SHE'RIYATIDA JADIDCHILIK HARAKATI HAQIDAGI ILMIY-NAZARIY ASOSLAR**Sh.Sh. Nizomova**

Buxoro davlat pedagogika instituti

Tillar fakulteti o'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti.

Shomilova Ruhshona

1-O'TAK 24 guruhi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15422129>

Annotasiya. Mazkur maqolada Usmon Nosirning jadidchilik harakati bilan bog'liq jihatlarini ilmiy-nazariy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Jadidchilik harakatining asosiy tamoyillari va uning o'zbek adabiyoti hamda madaniyatiga ta'siri yoritiladi. Shuningdek, Usmon Nosirning ijodiy faoliyati, uning asarlarida jadidchilik g'oyalari aks etishi masalasi muhokama qilinadi. Maqolada tarixiy, adabiy-nazariy hamda lingvistik yondashuvlar asosida tahlillar berilgan.

Kalit so'zlar: Usmon Nosir, jadidchilik, o'zbek adabiyoti, modernizm, milliy uyg'onish, ijtimoiy tafakkur, adabiy islohotlar.

Аннотация. В статье анализируются аспекты джадидского движения Усмана Насира с научной и теоретической точки зрения. Будут освещены основные принципы движения джадидов и его влияние на узбекскую литературу и культуру. Также будет обсуждаться творчество Усмана Насира и отражение идей джадидизма в его произведениях. В статье представлен анализ, основанный на историческом, литературно-теоретическом и лингвистическом подходах.

Ключевые слова: Усман Насир, джадидизм, узбекская литература, модернизм, национальное возрождение, общественная мысль, литературные реформы.

Abstract. This article analyzes aspects of Usman Nasir related to the Jadid movement from a scientific and theoretical point of view. The main principles of the Jadid movement and its influence on Uzbek literature and culture are highlighted. The creative activity of Usman Nasir and the reflection of Jadid ideas in his works are also discussed. The article provides analyses based on historical, literary-theoretical and linguistic approaches.

Keywords: Usman Nasir, Jadidism, Uzbek literature, modernism, national revival, social thought, literary reforms.

Jadidchilik harakati o'zbek milliy uyg'onish davrining eng muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida paydo bo'lgan ushbu harakat Markaziy Osiyoda madaniy va ijtimoiy taraqqiyotga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Jadidchilikning asosiy maqsadi islom dinini zamonaviy talqinda tushunish, ma'rifat va ilm-fan taraqqiyotini ilgari surish hamda milliy ongini uyg'otish edi. U o'z ijodida jadidchilik g'oyalari yaqin turuvchi adib sifatida ko'zga tashlanadi. Uning she'riyati va nasriy asarlari milliy uyg'onish, erkinlik, vatanparvarlik, adabiy modernizm g'oyalari bilan sug'orilgan. Bu maqolada Usmon Nosirning ijodiy faoliyati jadidchilik harakatining nazariy asoslari doirasida o'rganiladi.

Asosiy qism: Jadidchilik harakati XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiya va Tatariston jadidchiligi ta'sirida shakllangan. Jadidlarning asosiy maqsadi millatni yangilash, ta'lim tizimini isloh qilish, ayollar huquqlarini himoya qilish va madaniy-ma'rifiy islohotlarni amalga oshirish edi. O'zbek jadidlari orasida Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov kabi yetuk ma'rifatparvarlar faoliyat yuritgan.

Jadid adabiyoti, avvalo, milliy uygʻonish, istiqolol va ijtimoiy adolat gʻoyalariga tayanardi.

Shuningdek, unda adabiy modernizm tamoyillari ham kuzatilgan. Usmon Nosir ana shu maʼnaviy merosni oʻz sheʼriyatida davom ettirgan. Usmon Nosir ijodiy faoliyatining asosiy qismi jadid adabiyotining taʼsiri ostida shakllangan. Uning sheʼrlarida milliy uygʻonish, erkinlik va taraqqiyot masalalari ustuvor mavzulardan biri boʻlgan. Ayniqsa, "Safarbar satrlar" va "Quyoshga" sheʼriy toʻplamlarida ijtimoiy muammolar, xalq hayoti, vatanparvarlik ruhida bitilgan asarlar uchraydi.

Usmon Nosir 1912-yilning 13-noyabrida Namangan shahrida tugʻildi. Otasidan yetim qolgan Usmon Nosir Qoʻqondagi internatda tarbiyalanadi. Isteʼdodli oʻsmir u yerda rus va jahon adabiyotining sara namunalari bilan tanishadi.

1937-yil 13-iyulda shoir „xalq dushmani“ sifatida hibsga olinib, 58-modda bilan sudlanadi va avval Zlatoust qamoqxonasiga, soʻngra Vladivostok va Magadan lagerlariga joylashtiriladi. 1943-yilda Kemerovo viloyatining Mariinskiy tumanidagi lagerga yuboriladi.

1940-yil 20-avgustda Usmon Nosir Magadan qamoqxonasidan Iosif Stalin nomiga ariza yuboradi va unda u uning „ishini“ qayta koʻrib chiqishni soʻraydi. Bu ariza Iosif Stalin, Lavrentiy Beriya tomonidan koʻrib chiqildi va ular tomonidan maʼqullandi. Oʻzbekiston rahbari Nosirov Usmon „ishini“ qayta koʻrib chiqish toʻgʻrisida buyruq oladi. 1944-yil oxiriga kelib komissiya tuzilib, Usmon Nosir begunoh deb topiladi va rehabilitatsiya qilinadi.

Bolaligidan sheʼrlar yoza boshlagan Usmon Nosir badiiy ijod bilan bor yoʻgʻi oʻn besh yilgina, yaʼni qamoqqa olinguncha astoydil shugʻullandi. Shu fursatda oʻzining qanchalik nodir isteʼdodga ega ekanligini yaqqol koʻrsatdi. Yosh shoirning „Quyosh bilan suhbat“ (1932), „Safarbar satrlar“ (1932), „Traktorobod“ (1934), „Yurak“ (1935), „Mehrim“ (1935) kabi sheʼriy toʻplamlari hamda „Norboʻta“ (1932) va „Naxshon“ (1935) kabi dostonlari va „Atlas“, „Zafar“, „Soʻnggi kun“, „Dushman“ kabi dramalari bosildi. Usmon Nosir oʻzbek sheʼriyatiga yangi ohang, yangi ruh, yangi obrazlar olib kirdi. U sheʼrlarida alangali tuygʻularini jilovlamas, dilida kechayotgan tugʻyonlarni susaytirmas, inson ruhiy dunyosini poʻrtanalar ichida koʻrsatardi.

Shoirning:

Tingla, erkam, oʻrtogʻimsan,

Koʻnglimni ochay.

Qonim sheʼr boʻlib oqsin-da,

Men qayta ichay. singari misralari bunga misoldir. Oʻzbek sheʼriyatida tuygʻularni bor boʻyicha, dolgʻali koʻrsatish anʼanasi yoʻq edi. Milliy sheʼriyatimiz odob, andisha qoliplaridan chetga chiqmaslikka urinardi. Usmon Nosir ana shu qoliplarni buzishga jurʼat qilgan birinchi shoir boʻldi. Shoirning oʻz tuygʻularini:

Sevgi! Sening shirin tilingdan

Kim oʻpmagan, kim tishlamagan?

Darding yoyday tilib koʻksidan,

Kim qalbidan qonlar toʻkmagan? tarzida tasvirlashi miqyosi, koʻlami va taʼsirchanligiga koʻra mislsiz poetik hodisa edi. Shoirning: „Ilhomimning vaqti yoʻq selday keladi, Jalloddik rahm etmay dilni tiladi, Ayondir bir kuni aylaydi xarob“ shaklidagi iqrori, ayni vaqtda, ulkan badiiy kashfiyot hamdir.

Usmon Nosir sheʼriyatiga xos eng rangin xususiyatlar uning „Yurak“, „Nil va Rim“, „Monolog“, „Nasimaga deganim“, „Yana sheʼrimga“, „Begona“, „Yoshlik“ singari oʻnlab bitiklarida yorqin namoyon boʻlgan.

Ammo shoir rehabilitatsiya qilingunga qadar yashamadi.

U 1944-yil 9-martda vafot etadi va 15-martda Kemerovo viloyatida yashovchi A. M. Sirota tomonidan Suslovo qishlog'i (hozirgi Pervomayskoye qishlog'i) qabristoniga dafn qilinadi.

Har yili Kemerovo viloyatining Kemerovo shahrida shoir xotirasiga bag'ishlangan adabiy o'qishlar bo'lib o'tadi. U yerda Usmon Nosirning uy-muzeyi mavjud bo'lib, unda shoirning she'rlari o'qiladi. Yana u yerda Usmon Nosirga haykal ham o'rnatilgan. 2003-yilda atoqli o'zbek shoiri va dramaturgi Usmon Nosir tavalludining 90- yilligi, 2022-yilda esa 110-yilligi O'zbekistonda keng nishonlandi. Begali Qosimov esa Usmon Nosirni "milliy uyg'onish shoirlarining davomchisi" deb baholab, uning jadid adabiyoti va XX asr o'zbek poeziyasi rivojidadagi o'rnini yuksak baholaydi.

Bu yondashuv Usmon Nosir she'riyatining badiiy xususiyatlarini tahlil qilishga qaratilgan.

Olimlar uning poetikasini quyidagi jihatlardan o'rganadilar:

She'riy obrazlar tizimi

Ramziy ma'nolar va falsafiy mushohadalar

Badiiy tafakkur va ekspressiv ifodalar

An'anaviy she'riyatdan farqli modern uslub

Vahob Rahmonov Usmon Nosir ijodida she'riy ekspressivlik, dramatism va chuqur falsafiy mushohadalar ustunligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, Usmon Nosir she'riyatida ramzlar, erkinlik g'oyasi, individualizm va modernistik usullar juda kuchli aks etgan.

Orif Xojiev Usmon Nosir she'riyatini modernizm bilan bog'liq holda tahlil qilib, uning badiiy tasvir vositalari va uslubi bo'yicha o'zbek she'riyatida o'ziga xos o'rin egallaganligini qayd etadi. Uning fikricha, Usmon Nosir Cho'lpon an'alarini davom ettirib, yangi obrazlar yaratishda yangicha usullarni qo'llagan.

Ba'zi tadqiqotchilar Usmon Nosirni XX asr modernistik shoirlar qatoriga qo'shishadi.

Ushbu yondashuvga ko'ra, u ijodida:

Shaxsiy erkinlik, ichki kechinmalar va falsafiy izlanishlar

Tashbeh, timsollar va ichki monologlar orqali murakkab poetik uslub

O'zbek mumtoz she'riyatidan farqli, ichki ziddiyatlarga asoslangan poetika mavjud

Karim Bahriev Usmon Nosir she'riyatini "modernistik tafakkur namoyondasi" deb ta'riflab, uning ijodiy tajribalari XX asrning yangi adabiy oqimlari bilan bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Tohir Malik esa Usmon Nosirni jadidlar va modernistlar o'rtasidagi ko'priq sifatida baholab, uning she'riyatida milliy uyg'onish bilan modernizmning uyg'unlashuvi ko'rinishini ta'kidlaydi. Xulosa Usmon Nosirning ijodi jadidchilik harakati bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u milliy uyg'onish, erkin tafakkur va ma'rifiy yuksalish g'oyalarini ilgari surgan. Uning she'riyati o'zbek adabiyotida jadidchilik merosini davom ettirgan muhim adabiy hodisalardan biridir. Usmon Nosirning jadidlik ruhidadagi asarlari, ayniqsa, istiqlol, taraqqiyot va milliy o'zlikni anglash mavzulari bilan o'zbek adabiy tafakkurida alohida o'rin tutadi. Uning ijodi orqali jadidchilik g'oyalari keyingi avlodlar adabiyotida ham o'z aksini topdi. Shu sababli, Usmon Nosirni jadidchilik harakatining davomchisi sifatida o'rganish dolzarb ilmiy masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

REFERENCES

1. Yo'ldoshev A. "O'zbek adabiyoti va istiqlol". – Toshkent: Fan, 2002.
2. Qosimov B. "O'zbek modernizmi va jadidchilik". – Toshkent: Ma'naviyat, 2010.
3. Rahmonov V. "Usmon Nosir poetikasi". – Toshkent: Fan, 1997.
4. Mirzayev T. "O'zbek jadid adabiyoti tarixi". – Toshkent: Akademnashr, 2015.

5. Mamadaliyev A. "Jadidchilik harakati va uning adabiy-estetik tamoyillari". – Toshkent: Fan, 2013.
6. Bahriev K. "O'zbek she'riyatida modernizm". – Toshkent: Yozuvchi, 2008.
7. Xo'jayev O. "Usmon Nosirning badiiy olami". – Toshkent: O'zbekiston, 2006.
8. Abdullayev S. "Jadid adabiyoti va uning yo'qotilgan merosi". – Toshkent: Fan, 2012.
9. Karimov Sh. "Jadidlarning badiiy-estetik qarashlari". – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2011.
10. Xudoyberganov M. "XX asr o'zbek she'riyatida milliy uyg'onish". – Toshkent: Fan, 2019.
11. Shodiyevna, N. S. (2024). IN MODERN UZBEK POETRY POETIC INTERPRETATION IMAGES WATER AND FIRE. *MODERN SCIENCE*, 2181, 3906.
12. Nizomova, S. (2020). Symbolic interpretations of water and fire in modern poetry. *Интернаука*, (35), 75-76.
13. Nizomova, S. S. (2023). EXPRESSION OF WATER AND FIRE ICONS IN POEMS CREATED IN THE DEFINITION OF PLACE IN MODERN UZBEK POETRY. *Journal of Modern Educational Achievements*, 8(8), 202-206.
14. NIZOMOVA, S. S. (2023). THE SYMBOLISM OF FIRE AND WATER IN POEM. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 1(9), 48-54.
15. Husenova, A., Jumayeva, M., Nizomova, S., Shokirova, M., Himoyeva, S., & Abdullayev, S. (2024). Effectiveness of experimental work aimed at developing environmental competence of students. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 03025). EDP Sciences.
16. Nizomova, S. S. (2020, August). THE SCOPE OF THE TOPICS OF THE SHARIA OF THE INDEPENDENCE PERIOD. In *Archive of Conferences* (Vol. 4, No. 4, pp. 68-69).
17. Nizomova, S. S. (2020, August). SHARIA'S DESCRIPTION OF THE CEREMONIAL ATTITUDE TO WATER. In *Archive of Conferences* (Vol. 4, No. 4, pp. 65-67).
18. Nizomova, S. S., & Munisxon, O. (2024, February). THE SIGNIFICANCE OF THE MAIN ACTIVITY GAME IN THE EDUCATION OF CHILDREN IN THE PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATION. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*–Brno, Czech (Vol. 1, pp. 1-5).
19. Nizomova, S. S., & Jumayeva, M. H. (2024). REPRESENTATION OF THE IMAGE OF WATER IN MODERN UZBEK POETRY. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 3(1), 70-75.
20. Shodiyevna, N. S. (2022). The Symbolism of Fire and Water in Poetic Context. *European Journal of Innovation in Nonformal Education*, 2(2), 170-174.
21. Shodiyevna, N. S., & Pokizabonu, U. Interpretative Phrases Related to Water in Modern Poetry.
22. Shodiyevna, N. S. (2024). The Symbol of Fire in Poem. *International Journal of Formal Education*, 3(4), 83-86.
23. Nizomova, S. (2020). ZAMONAVIY SHE'RIYATDA SUV VA OLOV BILAN BOG 'LIQ OBRAZLARNI IFODALASH AN'ANASI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 2(2).
24. Nizomova, S. (2021). ZAMONAVIY SHE'RIYATDA OLOV ANALOGLARINING OBRAZLANTIRILISHI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 8(8).
25. Nizomova, S. (2024). IN MODERN UZBEK POETRY POETIC INTERPRETATION

IMAGES WATER AND FIRE. *Modern Science and Research*, 3(10), 171-175.

26. Nizomova, S. S., & Munisxon, O. (2024, February). THE SIGNIFICANCE OF THE MAIN ACTIVITY GAME IN THE EDUCATION OF CHILDREN IN THE PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATION. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 1-5).
27. Nizomova, S. S. (2023). EXPRESSION OF WATER AND FIRE ICONS IN POEMS CREATED IN THE DEFINITION OF PLACE IN MODERN UZBEK POETRY. *Journal of Modern Educational Achievements*, 8(8), 202-206.
28. Nizomova, S. (2024). IN MODERN UZBEK POETRY POETIC INTERPRETATION IMAGES WATER AND FIRE. *Modern Science and Research*, 3(10), 171-175.
29. Nizomova, S. S., & Munisxon, O. (2024, February). THE SIGNIFICANCE OF THE MAIN ACTIVITY GAME IN THE EDUCATION OF CHILDREN IN THE PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATION. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 1-5).
30. Nizomova, S. S. (2021). Images In Modern Uzbek Poetry. *Psychology and Education Journal*, 58(1), 754-758.
31. Nizomova, S. S. (2020). MODERN POETRY. In *ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ* (pp. 89-90).
32. Shodiyevna, N. S. (2024). IN MODERN UZBEK POETRY POETIC INTERPRETATION IMAGES WATER AND FIRE. *MODERN SCIENCE*, 2181, 3906.3
33. Husenova, A., Jumayeva, M., Nizomova, S., Shokirova, M., Himoyeva, S., & Abdullayev, S. (2024). Effectiveness of experimental work aimed at developing environmental competence of students. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 03025). EDP Sciences.
34. Nizomova, S. (2020). Symbolic interpretations of water and fire in modern poetry. *Интернаука*, (35), 75-76.
35. Nizomova, S. (2020). Symbolic interpretations of water and fire in modern poetry. *Интернаука*, (35), 75-76.